

Segnali multisensoriali per l'accessibilità e la sicurezza delle offerte per il turismo e il tempo libero

= Versione breve =

Robert Eller

Guntram Geser

Joachim Nigg

Mike Peters

Alexander Plaikner

Settembre 2020

salzburgresearch

Introduzione

GATE – “Granting Accessible Tourism for Everyone” o “Il turismo inclusivo fa bene a tutti”. Il progetto GATE si è dato come scopo, alla luce di questo principio, quello di dare un contributo sostanziale al miglioramento dell’offerta turistica per persone con disabilità. Questo documento fornisce una panoramica dei simboli tramite i quali l’accessibilità e la segnalazione multisensoriale per il turismo inclusivo sono state codificate, oggetto di analisi di vari studi legati a GATE (cfr. GATE 2020a/b). I segnali multisensoriali fanno riferimento all’insieme della comunicazione di informazioni nell’ambito del turismo e del tempo libero, aumentando perciò la sicurezza delle persone con disabilità.

Mentre già da tempo per l’allestimento di strutture alberghiere prive di barriere architettoniche sono state definite delle precise linee guida, le quali hanno trovato anche un riscontro legislativo, non si è posta finora molta attenzione a rendere accessibili anche aree o destinazioni turistiche sul territorio (Aigner et al., 2015; Lorenz & Melzer, 2013). Sempre più spesso le destinazioni investono sforzi e denaro per allestire strutture all’aperto affinché siano accessibili. Per la segnaletica e il sostegno mediale, tuttavia, si fa per lo più riferimento al sistema in uso localmente. La mancanza di informazioni o il fatto che esse siano rappresentate o posizionate in maniera inadeguata sono spesso il motivo fondamentale per cui le persone con disabilità non si sentono a proprio agio nella natura, anche in strutture che vengono considerate accessibili.

Simboli per rappresentare l’accessibilità

Già negli anni Sessanta si era fatto il tentativo di creare dei simboli per l’accessibilità, ma a causa della mancanza di accordi precisi, i simboli utilizzati potevano essere anche molto diversi fra loro. Per segnalare l’accessibilità, spesso i promotori di offerte per il turismo e il tempo libero utilizzavano il simbolo della sedia a rotelle. In questo modo le persone con disabilità uditive o visive non potevano essere certe che la struttura andasse incontro anche alle loro specifiche esigenze di accessibilità. Come hanno constatato anche Domínguez et al. (2013), non esistono raccolte sistematiche di simboli che rappresentino l’accessibilità. Nella creazione di simboli per rappresentarla bisognerebbe in ogni caso porre attenzione a che le persone vengano rappresentate nel modo più neutrale possibile, p.e. rispetto al genere e alle caratteristiche esteriori. Inoltre i simboli devono essere dotati di un forte contrasto. Mentre

secondo la ÖNORM B1600:2017-04-01, punto 8.2.1¹ sono da tenere in considerazione simboli bianchi su sfondo nero, o neri su giallo, o bianchi su blu, o neri su bianco, per le segnalazioni sono da evitare le combinazioni di rosso e di verde. Gli esempi che seguono mostrano simboli per ogni categoria interessata, senza che nessuno di essi sia da considerarsi più adeguato degli altri.

Limitazioni alla mobilità:

Disabilità motorie e della mano:

Percorso praticabile autonomamente:

Praticabile con accompagnamento:

Persone con disabilità uditive:

Sistemi di ascolto assistito disponibili:

Persone non udenti:

Informazioni in formato adeguato:

Informazioni tramite linguaggio dei segni:

Persone con disabilità visive:

¹ Le linee guida austriache ÖNORM B1600:2017-04-01 si possono scaricare a pagamento all'indirizzo https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/597955/OENORM_B_1600_2017_04_01

² Fonti: www.parcorossi.it; www.anatom5.de; www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu; ÖNORM A 3011-3, Symbol 55.

³ Fonti: www.parcorossi.it; www.reisen-fuer-alle.de; www.anatom5.de; ÖNORM A 3011-3 Symbol; Domínguez et al. 2013.

⁴ Fonte: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu>

⁵ Fonti: www.reisen-fuer-alle.de; ÖNORM B 1600; Domínguez et al., 2013; www.anatom5.de

⁶ Fonte: www.induktionsschleife.at; www.anatom5.de

⁷ Fonte: ÖNORM B1600:2017-04-01, Punkt 8 (siehe oben).

⁸ Fonti: www.parcorossi.it; www.anatom5.de; www.holidaysonwheels.at

⁹ Fonti: www.reisen-fuer-alle.de, www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu, www.oeglb.at, Domínguez et al. 2013.

¹⁰ Fonti: www.reisen-fuer-alle.de; www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu; www.anatom5.de

Persone non vedenti:		11
Persone con disturbi dell'apprendimento:		12

Tabella 1: Simboli per indicare l'accessibilità

Segnali multisensoriali

I segnali multisensoriali giocano un ruolo essenziale nell'allestimento di strutture accessibili. Per far sì che essi vengano sviluppati in maniera adeguata per ogni categoria, nel creare la segnaletica e i sistemi di guida bisogna tenere in considerazione le diverse esigenze delle persone con disabilità. La tabella seguente mostra, per ciascuna forma di limitazione, alcuni esempi delle differenti necessità:

Limitazioni della mobilità:		
Disabilità motorie e della mano:	- Bassa pendenza - Corrimano - Luoghi di sosta	- Basso sforzo muscolare - Facilità d'uso - Possibilità di sedersi
Persone che fanno uso di sedia a rotelle	- Parcheggi per disabili - Pavimentazione stabile - Possibilmente assenza di scalini	- Rampe - WC accessibili - Diametri di sterzata adeguati
Persone con disabilità uditive:	- Buona acustica - Basso rumore di fondo	- Informazioni con immagini e testo - Sistemi di ascolto assistito
Persone non udenti:	- Lingua dei segni - Informazioni visive	- Buona illuminazione - Contatto visivo (labiale)
Persone con disabilità visive:	- Struttura dei percorsi chiara - Corrimano - Scritte ben leggibili	- Nessun ostacolo - Buona illuminazione - Informazioni audio
Persone non vedenti:	- Piste tattili - Segnalatori a terra	- Informazioni audio - Informazioni tattili
Persone con disturbi dell'apprendimento:	- Linguaggio semplice - Percorsi guidati (colori)	- Segnaletica facilitata - Nessun punto di pericolo

Tabella 2: Bisogni delle persone con disabilità

¹¹ Fonti: www.reisen-fuer-alle.de; www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu; www.anatom5.de; www.holidaysonwheels.at; ÖNORM V 2106; Domínguez et al. 2013.

¹² Fonti: www.reisen-fuer-alle.de; www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu; www.euregio-barrierefrei.eu; www.capito.eu; Domínguez et al. 2013.

Per fortuna, già diverse aree e fornitori di servizi turistici si impegnano sempre di più per allestire località naturali accessibili con segnali multisensoriali. La tabella 3 si basa sulle esigenze sopra descritte per le persone con disabilità e offre 20 esempi di tali segnali. Suddivisa in 14 segnali multisensoriali “analogici” e 6 “digitali”, in essa vengono inoltre proposti di volta in volta simboli per l'utilizzo con disabilità specifiche. Le categorie per le quali la soluzione è particolarmente adeguata sono evidenziate con un contorno.

Segnaletica analogica

Bacheche multisensoriali		13	
Bacheche tattili nelle aree e lungo i percorsi escursionistici		14	
Sculture da toccare		15	
Oggetti che segnalano la direzione		16	
Piste tattili e segnalatori a terra		17	

¹³ Arnade & Heiden (2002).

¹⁴ Parco naturale Erlensee (Arnade & Heiden 2002).

¹⁵ Parco naturale Kaunergrat – “3000 m VERTICAL”, <https://www.kaunergrat.at/de/erlebnis/naturparkhaus/>

¹⁶ Parco Rossi: Aquilone ARAC come segnale indicatore, <http://www.parcorossi.it>

¹⁷ Parco Rossi: Piste tattili e segnalatori a terra, <http://www.parcorossi.it>

Segnaletica analogica

Piste tattili e segnalatori a terra

18

Tronchi d'albero come segnalatori di percorso

19

Elementi tattili a terra

20

Scritte in Braille sui corrimani

21

Scritte in Braille integrate nei corrimani

22

Scritte in Braille sulle porte

23

Scritte grandi e ad alto contrasto

24

¹⁸ Parco Rossi: Piste tattili e segnalatori a terra, <http://www.parcorossi.it>

¹⁹ Arnade & Heiden (2002).

²⁰ Patscherkofel: Das Kofel ristorante (immagine: KMU & Tourismus, Università di Innsbruck).

²¹ Virgen: Sentiero die sensi, https://www.meinbezirk.at/osttirol/c-lokales/der-weg-der-sinne_a3264687

²² ÖZIV Bundesverband, <https://www.oeziv.org/access/wissenswertes-ueber-umfassende-barrierefreiheit/>

²³ Patscherkofel: Das Kofel ristorante (Bilder: KMU & Tourismus, Universität Innsbruck).

²⁴ Patscherkofel: Area della stazione a valle (Bild: KMU & Tourismus, Universität Innsbruck).

Segnaletica analogica

Segnali con incisioni

25

Bacheche a mezza altezza

26

Barriere all'entrata dell'area

27

Segnaletica digitale

Bacheche informative digitali

28

Schermo per la clientela alle casse

29

²⁵ Parco nazionale Hainich, <https://www.nationalpark-hainich.de/de.html>

²⁶ Dachstein – vista Patrimonio dell'umanità: Bachecca panoramica, <https://dachstein-salzkammergut.com/de/sommer/oberirdisch/welterbeblick/>

²⁷ Patscherkofel: Area della stazione a valle (Bild: KMU & Tourismus, Universität Innsbruck).

²⁸ 4xperts: Progetti & Esempi, <https://www.4xperts.de/projekte-beispiele>

²⁹ Sistemi di cassa SDS, <https://www.sds-kassensysteme.de/touchscreen/>

Segnaletica digitale

Guide multimediali

30

iBeacons

31

App Talking Trails / Sentieri parlanti

32

Realtà virtuale

33

Tabella 3: Set di simboli multisensoriali

Riepilogo

Questa parte dello studio rimanda a segni (simboli, pittogrammi) per la segnalazione di offerte adeguate a persone con diverse limitazioni. Con segnali multisensoriali è inoltre possibile configurare luoghi, segnaletica analogica e bacheche, così come dispositivi multimediali (schermi, audio- e videoguide) in modo da adeguarli alle esigenze dei diversi gruppi di interesse.

³⁰ Parco Rossi, <http://www.parcorossi.it>

³¹ Parco Rossi, <http://www.parcorossi.it>

³² CAI Alpago (Immagine: Materiale informativo dei partner GATE).

³³ Visore VR (Immagine: KMU & Tourismus, Università di Innsbruck).

Bibliografia

Aigner, M., Gigler, H., Heitzenberger, S., Krauland, K., et al. (2015). Tourismus für Alle: Eine Orientierungshilfe für barrierefreie Naturangebote. Online unter

<https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/Tourismus-Barrierefreiheit-barrierefreie-Naturangebote.pdf>

Arnade, S., & Heiden H. G. (2002). Natur für alle. Planungshilfen zur Barrierefreiheit, Planungshilfe 4 – Weggestaltung. Lebenshilfe Wittmund & Regionales Umweltzentrum

Schortens. Online unter: https://ruz-schortens.de/natur-fuer-alle.html?file=files/ruz_schortens/pdf/natur_fuer_alle/PH4_Wegegestaltung.pdf

Domínguez, T., Alén, E., & Fraiz, J. (2013). International accessibility: a proposal for a system of symbols for people with disabilities. *International Journal on Disability and Human Development*, 12(3), 235–243.

GATE (2020a). Universität Innsbruck & Salzburg Research: Multisensorische Zeichen für Barrierefreiheit und Sicherheit von Freizeit- und Tourismusangeboten. Report (siehe GATE Webseite).

GATE (2020b). Universität Innsbruck & Salzburg Research: Multisensorisches Zeichenset für inklusive Freizeit- und Tourismusangebote. Report (siehe GATE Webseite).

Lorenz A., & Melzer H. (2013). Tourismusperspektiven in ländlichen Räumen. Band 5: Kurzreport Barrierefreiheit. Herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Berlin. Online unter <https://www.projectm.de/sites/default/files/2016-04/tourismusperspektiven-barrierefreiheit.pdf>